

Heinz Bachmann

Demokratie – kein Selbstläufer, sondern eine Daueraufgabe

Vorwort

Die vorliegende Publikation ist eine Sammlung von Artikeln, die zwischen 2015-2019 für das Lilienberg Unternehmerforum verfasst wurden. Die Leserin und Leser sollen angeregt werden, Demokratie nicht als einen Endzustand in einem politischen System zu begreifen, sondern als eine politische Auseinandersetzung, um die man immer wieder ringen muss und die kein Selbstläufer ist.

Zum Autor

Dr. Heinz Bachmann, langjähriger Dozent am Zentrum für Hochschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Daneben Beratertätigkeit für Hochschulen und Weiterbildungsorganisationen im In- und Ausland, Lehrbeauftragter für interkulturelle Kommunikation an der Universität Liechtenstein und Beauftragter für das Lilienberg Aktionsfeld Bildung & Sport. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und als Wahlbeobachter für die UNO, OSZE, EU.

Kontakt: heinz.bachmann@hispeed.ch

Inhaltsverzeichnis

Unsere Demokratie – ist sie krank oder nur scheininvalid?	1
Wie das Gerechtigkeitsempfinden unser (Abstimmungs)verhalten beeinflussen kann	5
Die Unternehmenssteuer als Denkanstoss	7
Kann uns die EU eigentlich nicht egal sein?	9
30 Jahre Wahlbeobachtung – ein Anlass, über Politikfinanzierung in der Schweiz nachzudenken	21

Bibliografie

Bachmann, Heinz. «Demokratie – kein Selbstläufer, sondern eine Daueraufgabe.» (Sammlung von Artikeln, Zentrum für Hochschuldidaktik, Pädagogische Hochschule Zürich, 2019). doi: 10.5281/zenodo.3522957

2019

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3522957>

Unsere Demokratie – Ist sie krank oder nur scheininvalid?

Aus dem Blickwinkel von Dr. Heinz Bachmann – ein Gastbeitrag Juli 2015

Die Landsgemeinde ist die Urform der Schweizerischen Demokratie - hier am Beispiel des Kantons Glarus.

1. Business as usual?

In jüngster Zeit mehren sich besorgte Stimmen im gesellschaftlichen Diskurs, die unsere Demokratie in Gefahr sehen. Beklagt werden unter anderem die Politikverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger, deren schwindendes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Politiker und Politikerinnen. Sorge bereiten die Wahlabstinenz, der zunehmend gehässige Politikdialog und die fehlende Problemlösungsfähigkeit staatlicher Institutionen wie Parlament und Bundesrat angesichts einer fortschreitenden Globalisierung der Wirtschaft und einer komplexer werdenden Lebenswelt. Sind diese und andere Sorgen berechtigt, oder handelt es sich einfach um normale Begleiterscheinungen der Alltagspolitik, mit der wir schon immer zu tun hatten – also *business as usual*?

Die **direkte Demokratie** ist nicht nur ein Grundpfeiler der politischen Ordnung in unserem Land, sondern sie gehört auch zu unserer Identität. Und doch ist sie nicht in Stein gemeisselt und muss immer wieder grundlegend diskutiert werden. Zum einen, weil sie seit einer Weile so oft beansprucht wird, dass man fast von einem Missbrauch reden muss und zum anderen, weil sich die Gewichte in unserem Land verschieben. Unser Gastautor **Dr. Heinz Bachmann** versucht dem Wesen der Demokratie auf eine originelle Art und Weise auf die Spur zu kommen und darzulegen, worauf es ankommen muss.

2. Demokratie - ein Gesellschaftsspiel?

Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, sich wieder einmal in Erinnerung zu rufen, wie idealtypisch unsere Schweizerische Demokratie funktionieren sollte. Demokratie ist eine unter verschiedenen Möglichkeiten, wie Menschen in einem Staat ihr Zusammenleben organisieren können. Der Vergleich mit einem Gesellschaftsspiel bietet sich an, weil wesentliche Voraussetzungen in einem Spiel auch konstituierende Elemente in einer Demokratie sind. Die damit verbundene Komplexitätsreduktion ist zusätzlich hilfreich in einer Situation, in der vor lauter Detailinteressen die Übersicht und das Wesentliche verloren zu gehen drohen.

- Ein Gesellschaftsspiel kann man nicht alleine spielen, es braucht Mitspieler und Mitspielerinnen.
- Ein Spiel braucht Regeln, die die Interaktion der Beteiligten definieren und die den Charakter des Spieles erst ausmachen.
- In einem Spiel gibt es Verlierer und Gewinner.
- Die Verlierer müssen lernen, ihre Niederlage zu akzeptieren und trotzdem weiter zu spielen.
- Damit ein Spiel nach dem Sieg eines Mitspielers weiter gehen kann, müssen Voraussetzungen geschaffen werden, die einen Neuanfang erlauben.
- Spiele wecken Emotionen. Zum Beispiel konkurrieren unbändige Freude mit Schadenfreude, Ärger, Wut und Enttäuschung.
- Bei vielen Spielen geht es darum, zu taktieren, um ans Ziel zu kommen. Das ärgert jene, die das nicht so gut können oder zu Trägheit neigen.
- Spieler die betrügen, sabotieren das Spiel.

Angewandt auf die Demokratie heisst das, dass

- wir anerkennen müssen, dass wir auf die anderen angewiesen sind.
- es ohne Regeln für das Zusammenleben nicht geht.
- Regeln zwar verändert, hinzugefügt oder abgeschafft werden können, allerdings nur innerhalb definierter Grenzen, ansonsten der Charakter des Spieles verloren geht.
- Verlierer und Gewinner mit entsprechenden Gefühlslagen ständig versuchen, die Regeln zu ihren Gunsten abzuändern.
- Verlierer immer wieder Möglichkeiten erhalten müssen, zu potenziellen Gewinnern zu werden, ansonsten sie das Mitmachen verweigern.
- Taktieren Bestandteil der Demokratie ist.
- Betrügereien sanktioniert werden müssen, ansonsten das ganze System in Frage gestellt wird.

3. Spielregeln und Prinzipien der Schweizerischen Demokratie

Vereinfacht ausgedrückt bestimmen in unserer direkten Demokratie Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wie die Spielregeln aussehen sollen. Das hat den Vorteil, dass damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass möglichst viele oder alle mitspielen wollen und sich an die Regeln halten. Es stellt zudem sicher, dass auch möglichst viele Partikularinteressen berücksichtigt werden und um einen Konsens gerungen werden muss; Extrem Lösungen haben da keinen Platz. Als Resultat haben wir Regeln und Entscheidungen, die

meist einen Kompromiss darstellen. Das bedeutet, dass in den meisten Fällen alle Beteiligten ein wenig nachgeben müssen in ihren Forderungen, was oft zu einer mittleren Unzufriedenheit bei allen Betroffenen führt. Um eine Konsensfindung unter einer grossen Zahl von Stimmbürgern praktisch umzusetzen, wählen diese Interessensvertreterinnen und -vertreter. Auf Gemeindeebene ist das bei kleineren Orten mit einigen hundert Einwohnern noch nicht nötig. In Städten, Kantonen oder gar in der ganzen Schweiz ist aber ein direkter Diskurs unter allen Beteiligten nicht mehr möglich. Es werden darum Interessensvertreter (Politikerinnen und Politiker) bestimmt, die in öffentlichen Gremien Einsitz nehmen, um die Anliegen ihrer Wählerschaft zu wahren.

In einer Referendumsdemokratie, wie wir sie in der Schweiz praktizieren, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zusätzlich die Möglichkeit, bei vielen Sachentscheiden selber mitzubestimmen. Zum Beispiel entscheiden sie auf Gemeindeebene, ob ein Schulhaus gebaut werden soll, oder sie befinden über die Höhe des Gemeindesteuerfusses. Damit die Stimmbürger fundierte Sachentscheide fällen können, müssen sie über eine entsprechende Bildung verfügen und Zugang zu unabhängigen Medien haben, um sich eine eigene Meinung bilden zu können.

Beim Spielen kommen Beteiligte immer wieder in Versuchung, zu mogeln. Bei einem Familienspiel sind es dann meist die Eltern, die die Funktion von Schiedsrichtern inne haben und die Fehlbaren zurecht weisen. In einem Staat ist das die Justiz. Es ist wichtig, dass die Schiedsrichter unparteiisch sind und im Interesse der Gemeinschaft handeln, um allgemein anerkannt zu werden. Teilnehmende, die die Spielregeln nicht kennen oder sie verletzen, stören den Spielablauf und müssen darum zum Einhalten der Regeln bewegt werden. So gilt es beispielsweise, Parlamentarier, die Lobbyisten ohne nähere Prüfung den Zugang zum Bundeshaus verschaffen, an ihre Sorgfaltspflicht zu erinnern. Alle Teilnehmenden stehen dabei unter Beobachtung. Um den Aufwand der Beobachtung und Regeldurchsetzung möglichst klein zu halten, ist Transparenz zentral. Alle Spielabläufe sollten deshalb von allen einsehbar sein. Demokratie ist ein austariertes System von **Check and Balance**, bei dem alle beteiligten Akteure sich gegenseitig unterstützen, aber auch kontrollieren.

Für eine funktionierende Demokratie, wie sie eben vorgestellt wurde, braucht es also

- aktive und informierte Stimmbürger
- verlässliche Politiker, die die Interessen ihrer Wähler vertreten, ohne das Allgemeinwohl aus den Augen zu verlieren
- eine unabhängige Justiz
- eine kompetente und effiziente Verwaltung
- funktionierende Medien

Im beschriebenen System spielen die Spielregeln und deren Durchsetzung eine entscheidende Rolle. Sie sind daher Gegenstand dauernder Kritik und Veränderungen unterworfen. Unter anderem wurden viele Regeln,

spricht Gesetze von unseren Vorfahren unter ganz anderen Voraussetzungen in die Wege geleitet. Werden wir durch diese Gesetze benachteiligt oder eingeeignet, wollen wir sie aus verständlichen Gründen verändern mit dem Argument, dass wir an der Entstehung nicht beteiligt waren oder dass sich die entsprechenden Entscheidungsgrundlagen geändert haben. Nutzniesser von gewissen Regelungen bestehen aus verständlichen Gründen auf die Beibehaltung und Durchsetzung der Gesetze. In der Folge kommt es immer wieder zu Verteilungskämpfen und Anpassungen, die im Normalfall gemäss demokratischen Regeln ausgetragen werden. Das sollte uns nicht beunruhigen, sondern ist Teil des Spiels. Nichts ist auf die Ewigkeit angelegt, und veränderte Lebensumstände und technologische Entwicklungen verlangen nach neuen Regeln, Anpassungen oder sogar Abschaffen von überflüssig gewordenen Regelungen.

Interessensunterschiede sind also normal und müssen uns nicht beunruhigen, auch wenn sie manchmal mühsam sind und mit Vehemenz vorgetragen werden. Problematisch wird es dann, wenn der demokratische Entscheidungsfindungsprozess nicht mehr eingehalten wird. Das kann etwa passieren:

- wenn technologische Neuerungen (zum Beispiel Big Data) den Einfluss einzelner Akteure einseitig zum Nachteil einer Mehrheit verändern
- wenn in der Politik Polemik statt Sachorientierung dominiert
- wenn Bürgerinnen und Bürger sich aus der Politik verabschieden
- wenn einzelne Akteure versuchen, ihre Interessen auf anderen Wegen und mit anderen Mitteln durchzusetzen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Abstimmung statt durch Sachlogik durch eine Abstimmungspropaganda dank riesigem Mitteleinsatz entschieden wird.

Veränderte Machtverhältnisse im Staat sind grundsätzlich problematisch, da die direkte Demokratie auf der Prämisse basiert, dass alle Bürgerinnen und Bürger vor dem Staat gleich sind und die gleichen Einflussmöglichkeiten haben.

4. Unsere Demokratie - weder krank noch scheininvalid, aber aufmerksam bedürftig

Um bei der Metapher des Spiels zu bleiben, stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Spielerinnen und Spieler überhaupt mitspielen wollen und können. Damit man an einem Spiel teilhaben kann und will, braucht man

- Regelkenntnisse
- Gewinnchancen
- Vertrauen in die Mitspielenden

Welche gegenwärtigen Veränderungen in unserer Gesellschaft gefährden nun diese elementaren Regeln?

4.1. Regelkenntnisse

In unserer hochvernetzten und globalisierten Gesellschaft werden die Voraussetzungen für das Mitspielen immer anspruchsvoller. Um im Beruf erfolgreich zu

sein, braucht es unter anderem Informatik- und Fremdsprachenkenntnisse, Fachkompetenz und Soft Skills, überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und -fähigkeit, kontinuierliche Weiterbildung und hohe Flexibilität etc. Diese gestiegenen Anforderungen korrelieren mit der Komplexität der zu bewältigenden Aufgaben. Was für den Einzelnen und die Wirtschaft gilt, trifft auch auf den Staat zu. Die Gefahr nimmt zu, dass man die Spielübersicht verliert. Die Ursachen dafür sind vielfältig:

- Zunehmende Komplexität der Lebenswelt (wer liest und versteht schon einen Bank- oder Softwarevertrag?)
- Verbreitete Satttheit und Bequemlichkeit der Bürgerinnen und Bürger (interessiert mich nicht, habe Gescheiteres zu tun)
- Veränderte Medienlandschaft (Stichwort Informationsflut, Entertainment statt Information, neue Medien)
- Zunehmende Regeldichte. Eine noch nie dagewesene Veränderung der Lebenswelt in kürzestem Zeitraum, aber auch die ständigen Versuche zu mogeln, zwingen den Staat, laufend neue Regeln zu setzen. Nicht selten sind gerade jene, die solche neue Regeln provozieren diejenigen, die am lautesten gegen die Regelflut lamentieren.
- Kakophonie der Politik. Wenn zunehmend Verbalattacken und Verunglimpfungen statt Sachargumente den Dialog dominieren, ist die Politik mitverantwortlich für die Konfusion der Bürger.

4.2. Gewinnchancen

Sind meine Gewinnchancen nicht mehr intakt, verliere ich die Lust am Mitspielen, oder noch schlimmer, ich werde zum Spielverderber – das Abstimmungsresultat zur Zuwanderungsinitiative könnte man so deuten. In dieses Kapitel gehören auch der Diskurs um Lohnexzesse, Steueroptimierungen, Lohndumping oder die ständigen Verstösse international tätiger Unternehmen gegen das Kartellgesetz, die trotz Millionenbussen nicht zu kontrollieren sind. Das «too-big-to-fail-Prinzip» verteilt Risiken und Gewinnchancen extrem ungleich. Angenommene und nur ungenügend umgesetzte Volksinitiativen (zum Beispiel Zuwanderungsinitiative, Kulturlandinitiative, Zweiwohnungsbau) bedeuten vorenthaltene Gewinne und wecken Zweifel am korrekten Funktionieren des Staates.

4.3. Vertrauen in die Mitspieler

Fehlendes Vertrauen in meine Mitspieler kann meinen Glauben an faire Gewinnchancen erschüttern. Betrugs- und Korruptionsfälle in bis anhin als integer wahrgenommenen Institutionen, bei mächtigen Wirtschaftsplayern oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bis hin zu Freikäufen von Schuldigen vor Gericht lassen Misstrauen keimen. Intransparenz bei Partei- und Kampagnenfinanzierungen, nicht offen gelegte Interessenskonflikte und fehlende Transparenz beim Lobbying in der Politik nähren Zweifel an der Glaubwürdigkeit der beteiligten Akteure. Aus der Vertrauensforschung weiss man, dass ökonomische Überlegungen ein zentrales Motiv in der Vertrauensbildung sind. Umkehrt mündet Misstrauen in einen Kontrollzwang, der alles reglementieren und überprüfen will, was mit hohen Kosten verbunden ist.

Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen.

(George Bernard Shaw)

5. Fazit – Sie entscheiden

Kurz zusammengefasst verlieren die Leute die Lust am Mitspielen, wenn

- immer die anderen gewinnen wie in einem abgekarteten Spiel
- es zu viele oder zu komplizierte Regeln gibt und man das Spiel nicht mehr versteht
- immer die gleichen beim Mogeln erwischt werden ohne entsprechende Konsequenzen.

Unsere Demokratie ist ein fein austariertes System von Check und Balance, das unter anderem auf Chancengleichheit, Transparenz, Vertrauen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern beruht. Die Demokratie ist ein Spiel, das nicht statisch, sondern im Fluss ist. Sie ist nichts Selbstverständliches, das man einmal erwirbt und dann besitzt, sondern ein Gut, das kontinuierlichen Pflege bedarf, was oft mühsam ist. Noch ist unklar, wie wir mit neuen Spielern in einer globalisierten Welt umgehen wollen. Ist es realistisch, darauf zu bauen, dass wir mit ihnen spielen können, für sie aber andere Regeln gelten sollen, die uns bevorteilen, wie wir es mit der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union versuchen?

Im gegenwärtigen Politikdiskurs ist oft die Rede davon, dass unsere Demokratie in Gefahr sei. Dafür wird eine Vielzahl von Argumenten bemüht, so dass der Blick für das Wesentliche verloren zu gehen droht. Der Vergleich der Demokratie mit einem Spiel hilft uns in Erinnerung zu rufen, worum es eigentlich geht. Die damit verbundene Komplexitätsreduktion erleichtert die Kategorisierung der Vielzahl von beschworenen Gefahren auf handhabbare Ursachen, die es zu beachten gilt.

Informieren Sie sich, mischen Sie sich ein und gehen Sie abstimmen. Sie bestimmen mit, ob:

- Unser Staat eher gestärkt oder eher geschwächt werden soll.
- Unsere Einkommensumverteilung, also unsere Steuergesetzgebung gerecht ist.
- Fehlende Kontrollierbarkeit der Steuerehrlichkeit wegen des Bankgeheimnisses im Inland weiterhin tolerierbar ist.
- Intransparenz bei der Parteifinanzierung und beim Lobbying in der Politik akzeptabel ist.
- Unterschiedliche Regeln mit neuen Mitspielern realistisch sind.
- Sie Betrügern auch nach mehrmaligen Verfehlungen noch trauen oder nicht doch lieber auf Kontrolle setzen wollen.
- Unsere Demokratie ein Strategie- oder ein Glücksspiel ist.

Machen Sie nicht die Nutzniesser eines Systems dafür verantwortlich, dass diese versuchen, ihre eigenen Interessen zu wahren, sondern machen Sie dasselbe. Wenn Sie sich zu schade sind, Ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, wie können Sie dann erwarten, dass das andere für Sie tun? Vergessen Sie nicht, wenn Sie den Staat für alles verantwortlich machen, dass Sie da mitgemeint sind – der Staat sind wir alle in einer Demokratie!

Unser Gastautor Heinz Bachmann

Dr. Heinz Bachmann ist Dozent am Zentrum für Hochschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und als Wahlbeobachter für die UNO, OSZE, EU. Er ist Leiter des Lilienberg Aktionsfeldes Bildung & Sport.

Herausgeberin

Lilienberg Unternehmerforum
Blauortstrasse 10
CH-8272 Ermatingen
Telefon +41 71 663 23 23
Fax +41 71 663 23 24
info@lilienberg.ch
www.lilienberg.ch

Text

Dr. Heinz Bachmann

Redaktion

Christoph Vollenweider,
Leiter Lilienberg Unternehmertum

Layout, Bildauswahl und Lektorat

Stefan Bachofen, Lilienberg Unternehmerforum

Von Heinz Bachmann*

Wie das Gerechtigkeitsempfinden unser (Abstimmungs)verhalten beeinflussen kann

Dr. Heinz Bachmann

Unus pro omnibus, omnes pro uno – einer für alle, alle für einen!

(Alexandre Dumas der Ältere, 1844)

Wer weiss schon, dass dieser Leitspruch dreier Freunde aus dem französischen Roman «Die drei Musketiere» aus dem Jahre 1844 auch als Inschrift im Bundeshaus zu finden ist? Das Motto wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert in Bern populär; im Nachgang an schlimme Herbststürme im Jahre 1868, bei denen es in verschiedenen Teilen der Schweiz zu grossen Überschwemmungen kam. Der Bundesrat erliess daraufhin einen Spendenaufruf an das Schweizervolk. Die Presse beteiligte sich am Spendenaufruf und verwendete dabei diesen Wahlspruch. Die Geldsammlungen für Opfer von Naturkatastrophen wurden im 19. Jahrhundert zu identitätsstiftenden Ereignissen der Willensnation Schweiz und förderten die eidgenössische Solidarität (<https://de.wikipedia.org>).

Setzt man sich heute mit den grossen Themen AHV, 2. Säule, Krankenkassenprämien, No Billag oder Steuern auseinander, ist

man versucht, den in die Jahre gekommenen Spruch dem heutigen Zeitgeist anzupassen:

Alle gegen alle, keiner für keinen!

Solidarität scheint aus der Mode gekommen zu sein. Was viele verunsichert, sollte uns aber eigentlich nicht erstaunen. In einem Wirtschaftssystem, in dem der Eigennutz mehr und mehr über alles gestellt wird, haben die Interessen der anderen immer weniger Platz. Da wird es plötzlich salonfähig, dass grosse deutsche Autohersteller ihre Kunden über den Schadstoffausstoss ihrer Fahrzeuge belügen oder mit Wettbewerbsabsprachen benachteiligen. Die hohen Summen an Bussgeldern, die bezahlt werden müssen, zeigen das Ausmass des illegal verdienten Geldes.

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass unsere Grossbanken Negativschlagzeilen machen. Die dann verhängten Bussen haben mittlerweile die Milliardengrenze überschritten. Steuerhinterziehungen von Grossfirmen sind zum Alltag geworden. Was irritiert, sind weniger die immer wieder neu auftauchenden Enthüllungen, wie etwa die «Panama Papers» oder die «Paradise Papers», sondern es ist die

fehlende öffentliche Empörung in der breiten Bevölkerung.

Im besten Falle resigniert, im Normalfall einfach desinteressiert, lässt man diese Meldungen über sich ergehen. Selbst der Reputationsschaden für die Schuldigen scheint sich in Grenzen zu halten. Die Steueroptimierungspraktiken von Weltfirmen wie Apple, Amazon, Glencore oder Nike in Milliardenhöhe führen nicht dazu, dass die Benachteiligten die Produkte in grossem Masse boykottieren. Lieber jammert man beim Erhalt der eigenen Steuerrechnung, macht die Faust im Sack oder verflucht den Staat, statt sich darüber Gedanken zu machen, ob nicht durch eine faire Besteuerung für alle die Steuern gesenkt werden könnten.

Steuern beruhen auf dem Solidaritätsprinzip. Wer viel hat, soll auch mehr bezahlen als derjenige, der wenig hat. Schon Friedrich der Grosse (1712–1786) hat dazu treffend bemerkt:

Bei den Steuern müssen Billigkeit und Menschenfreundlichkeit mitsprechen. Wer nur hundert Taler im Jahr zu verzehren hat, soll nicht mehr als zwei abgeben. Wer aber tausend hat, kann gut hundert zahlen.

Solidarität beruht auch auf «Fairness» und der Einsicht, dass eine einseitige Gewinnmaximierung von Einzelnen zulasten einer Mehrheit auf die Dauer den Zusammenhalt einer Gemeinschaft gefährdet. Solidarität ist nicht einfach Selbstzweck oder das Produkt reiner Menschenfreundlichkeit. Solidarität ist vielmehr eine wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens, entscheidende Voraussetzung für unseren hohen wirtschaftlichen Entwicklungsstand und Kennzeichen unserer Demokratie, wie schon unsere Vorfahren gemerkt haben. Solidarität ist auch die Grundlage von Versicherungen – also auch der AHV und der 2. Säule. Das scheint manchmal vergessen zu gehen.

Wirtschaftsgebaren wie «too big to fail», lusche Geschäftspraktiken von renommierten Firmen oder zweifelhafte Steuervermeidungspraktiken von Superreichen sind nicht einfach Bagatellen, sondern erzeugen auf die Dauer ein latentes Gefühl, hintergangen zu werden und benachteiligt zu sein. Unser Gerechtigkeitsempfinden wird dabei empfindlich gestört. Herrschen solche Gefühle in weiten Teilen der Bevölkerung vor, ist das auf Dauer politisch brisant, wie Studien zum Ultimatumspiel zeigen.

Mögliche Implikationen für unser Abstimmungsverhalten

In der Spieltheorie geht es unter anderem darum, menschliches Verhalten zu erklären. Berühmt geworden ist ein Experiment, das sich mit Egoismus und Altruismus in wirtschaftlichen Situationen auseinandersetzt – das Ultimatumspiel. Es wurde 1982 zum ersten Mal durchgeführt und seitdem ist es in unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichsten Settings mit immer ähnlichem Ausgang repliziert worden. Die Grundlage des Spiels ist rasch erklärt. Zwei Personen dürfen einen Gewinn unter sich aufteilen. Die eine, Person A, erhält einen fixen Betrag, zum Beispiel 100 Franken. Sie darf nun einen Vorschlag machen, wie sie das Geld aufteilen möchte zwischen sich und dem anderen Mitspieler – der Person B. Akzeptiert B den Vorschlag, wird das Geld entsprechend verteilt. Lehnt B den Vorschlag ab, bekommt keiner der beiden etwas vom Geld.

Aus Fairnessgründen könnte man nun annehmen, dass A seinem Mitspieler die Hälfte des Geldes überlassen würde. In der Realität ist es jedoch so, dass A seinen Vorteil, weil er den Vorschlag zur Teilung machen kann, für sich nutzen will. Er schlägt also etwa vor, 60 Franken für sich zu behalten

und 40 Franken B zu überlassen. Wäre der Mensch ein rein rationales Wesen, müsste B eigentlich zusagen, bis zum Beispiel zu einem Verhältnis 1:99. Das heisst, selbst im ungünstigsten Falle würde er immer noch einen Franken erhalten, was besser ist als gar nichts. Was passiert jedoch regelmässig? B ist bereit, gewisse Abstriche in Kauf zu nehmen. Aber ab einem bestimmten Verteilungsverhältnis lehnt er den Vorschlag ab, auch wenn er sich objektiv gesehen schädigt. Die Spieltheorie erklärt dieses irrationale Verhalten mit einem verletzten Gerechtigkeitsempfinden (wohl gemerkt nicht mit Neid). B lehnt ab, weil er es einfach zutiefst unfair findet, so wenig zu bekommen im Vergleich zu A, der über das Verteilungsverhältnis bestimmen kann.

Tatsache ist: Wird unser Abstimmungsverhalten von solchen Gefühlen geleitet und basiert es nicht mehr auf Sachentscheiden, haben wir in der Schweiz ein ernsthaftes Problem.

**Dr. Heinz Bachmann ist Dozent am Zentrum für Hochschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Er ist Beauftragter für das Lilienberg Aktionsfeld Bildung.*

Von Heinz Bachmann*

Die Unternehmenssteuerreform als Denkanstoss

Dr. Heinz Bachmann

«Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuerzahlen. Die Kenntnis aber häufig.»

Baron Rothschild, Bankier (1744–1812)

Obige Aussage trifft sicher auf die Unternehmenssteuerreform III zu. Wegen der vermeintlichen Komplexität haben sich viele Bürger schon geistig aus diesem Diskurs verabschiedet oder schon gar nicht daran teilgenommen, obwohl sie am Schluss direkt betroffen sind: Zu verwirrtlich die Materie, zu unklar die Auswirkungen, zu unangenehm das Thema. Aber schon jetzt ist klar, dass es um Milliardenbeträge geht, die entweder die steuerzahlenden Bürger oder die Unternehmen be-
rappen müssen.

Die anstehende Unternehmenssteuerreform regt zum Denken an, sich wieder einmal grundsätzlich mit einem ungeliebten Thema auseinanderzusetzen.

1. Grundsätzliches

«Die Kunst der Besteuerung liegt darin, die Gans so zu rupfen, dass sie unter möglichst wenig Geschrei so viele Federn wie möglich lässt.»

*Jean Baptiste Colbert (1619 – 1683)
Finanzminister Ludwigs XIV*

Mehrwertsteuer, Vermögenssteuer, Einkommensteuer, Fahrzeugsteuer, Alkoholsteuer, Tabaksteuer, Hundesteuer – die Liste liesse sich problemlos verlängern. Reflexartig ist man versucht zu rufen: Genug ist genug! Dabei geht oft vergessen, dass den Abgaben auch ein Gegenwert gegenüber steht. Wir zahlen Steuern um Strassen, Schulhäuser, Abfallentsorgung, Energie, Landesverteidigung usw. zu finanzieren. Auch diese Liste liesse sich verlängern. Damit ein funktionierendes Gemeinwesen möglich ist, braucht es Geld.

Da die Beteiligten die verschiedenen staatlichen Dienstleistungen und Angebote unterschiedlich nutzen, stellt sich grundsätzlich die Frage, inwieweit man auch Sachen mitfinanzieren muss, die man selber kaum oder nicht nutzt. Mit der Mehrwertsteuer wird versucht, das Verursacherprinzip zu berücksichtigen. Wer Alkohol trinkt, bezahlt Alkoholsteuer, wer keinen Alkohol trinkt, bezahlt eben keine Alkoholsteuer. Es gibt aber Angebote, von denen alle direkt oder indirekt profitieren, etwa das Bildungssystem. Auch der reichste Mann oder die reichste Frau braucht hin und wieder einen Arzt, dessen Ausbildung von der Allgemeinheit finanziert worden ist. Oft ist es schwierig zu beziffern, wer konkret wie viel von bestimmten Steuern

profitiert. Es macht daher Sinn, dass sich alle an der Finanzierung beteiligen. An diesen Beispielen wird rasch klar, dass Diskussionen zur Höhe der Abgaben und deren Verteilung Dauerthemen sind und auch bleiben werden. Entsprechend emotionsgeladen sind Diskussionen darüber.

2. Kapitalsteuer versus Einkommenssteuer

«Ungerecht ist, dass man Arbeit versteuern muss, nicht aber Kapitalgewinne.»

*Otto Stich, Bundesrat (1984 – 1995)
und Finanzvorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements*

Wenn wir heute von Globalisierung sprechen, müssten wir eigentlich vor allem von einer globalisierten Finanzwirtschaft sprechen. Es ist speziell dieser Bereich, der am meisten von der weltweiten Öffnung der Märkte und der damit eingehenden Deregulierung profitiert hat mit den bekannten Folgen. Wenn wir heute über den drohenden Rentenabbau und die Höhe des Umwandlungssatzes diskutieren, haben wir es neben dem demografischen Wandel vor allem der Finanzkrise von 2008 und den nachfolgenden Flutung der Märkte mit Geld der wichtigen Zentralbanken zu «verdanken», dass die Renditen von

Wertanlagen praktisch gegen Null tendieren. Eine Möglichkeit, um Geldspekulationen ein wenig zu kontrollieren, wäre eine Steuer auf Finanztransaktionen. Was lange Zeit als undenkbar und weltfremd angeschaut wurde, steht kurz vor einer möglichen Einführung. Zehn europäische Staaten, unter ihnen Deutschland, wollen gemeinsam ab 2018 Finanztransaktionen mit einem minimalen Steuersatz von 0,01 bis 0,1 Prozent belegen, umso entsprechende Spekulationen einzudämmen und Millionen von Steuereinnahmen zu generieren.

Überlegungen, wie der Staat in Zukunft zu finanziellen Mitteln kommt, drängen sich auch mit Blick auf den Wandel der Arbeitswelt auf. In einer Welt, in der Produkte immer mehr durch Roboter und nicht mehr durch Menschen hergestellt werden, muss man sich fragen, wie die Einkommenssteuer durch andere Formen ersetzt oder ergänzt werden kann.

3. Die Schweiz – ein Volk von Heiligen?

«Steuroase erinnert an Wüste.»

Manfred Hinrich (1926 – 2015)

Deutscher Philosoph

Fast täglich liest man in der Zeitung, dass Schweizer Grossbanken Bussen in

Millionenhöhe – mittlerweile gehen diese Zahlungen in die Milliarden – an ausländische Staaten zahlen müssen, weil sie deren Bürgern bei der Steuerhinterziehung geholfen haben. Datenlecks wie die offenen Konten der Filiale der HSBC Bank in Genf oder die Panamapapiere zeigen das Ausmass des Betrugs. Viele Staaten sind sich nicht zu schade, entsprechende Daten aufzukaufen und daraus Kapital zu schlagen. Interessanterweise hält sich die Schweiz zurück, und auch das Bankgeheimnis, das jahrzehntelang zur Steuerhinterziehung missbraucht wurde, fällt zwar im Ausland, aber nicht in der Schweiz. Da fragt man sich doch, ob die Schweizer die besseren Menschen sind als ihre Nachbarn? Überall werden Steuern in grossem Masse hinterzogen wie die Datenlecke zeigen – nur in der Schweiz offenbar nicht. Anders kann man sich nicht erklären, dass die Politik keine Anstalten macht, entsprechende Änderungen vorzunehmen.

4. Quintessenz

Steuern sind nicht beliebt und darüber geht allzu oft vergessen, was wir als Bürger im Gegenzug dafür erhalten. Ein funktionierender Rechtsstaat braucht entsprechende Mittel, dass er seinen Aufgaben nachkommen kann. Dieser Rechtsstaat sorgt unter

anderem dafür, dass wir Rahmenbedingungen vorfinden, die eine wichtige Voraussetzung zur Schaffung von Wohlstand sind. Würden alle Beteiligten die Steuern bezahlen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, könnten wir das tun, was wir alle möchten – nämlich die Steuern generell senken und zwar substantiell. Die OSZE schätzt zum Beispiel, dass in der Schweiz Schwarzarbeit in der Höhe von 39 Milliarden nicht versteuert wird. Steuerbetrug ist kein Kavaliärsdelikt, sondern betrifft uns alle sehr direkt. Und wenn wir uns wieder einmal über die Höhe der Steuerrechnung echauffieren, sollte man sich eine Einsicht des preussischen Königs Friedrich des Grossen (1712 – 1786) in Erinnerung rufen:

«Bei den Steuern müssen Billigkeit und Menschenfreundlichkeit mitsprechen. Wer nur hundert Taler im Jahr zu verzehren hat, soll nicht mehr als zwei abgeben. Wer aber tausend hat, kann gut hundert zahlen.»

**Dr. Heinz Bachmann ist Dozent am Zentrum für Hochschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Er ist Beauftragter für das Lilienberg Aktionsfeld Bildung.*

Kann uns die EU eigentlich nicht egal sein?

 Heinz Bachmann

Die Schweiz und die EU – engere Verflechtungen als sich viele eingestehen wollen

Es ist ein gutes Gefühl, auf seine eigenen Stärken bauen zu können, und wer kennt nicht das erhabene Gefühl, unabhängig und selbstbestimmt zu sein? Ein solches Gefühl können wir in der Schweiz empfinden, wenn wir unsere prosperierende Wirtschaft betrachten, die niedrigen Arbeitslosenzahlen, unser Sozialsystem, die an vielen Orten noch intakten und wunderschönen Landschaften oder unsere direkte Demokratie. Die Liste könnte man problemlos verlängern. Als Individuum muss man sich allerdings auch in solchen Momenten eingestehen, dass man ohne Familie, Freunde, Nachbarn oder Kollegen ziemlich einsam dastünde. Wir brauchen einander, auch wenn wir stark sind. **Wie sieht das nun beim Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union aus?**

Kann uns die EU eigentlich nicht egal sein?

Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit und müssen schon bei der Währung feststellen, dass der Wert des Schweizer Frankens eng an das **Schicksal des Euro** geknüpft ist. Die künstliche Schwächung des Frankens durch die gewaltigen Devisenkäufe der Nationalbank in Milliardenhöhe, die verhindern sollen, dass unsere Exportwirtschaft abgewürgt wird, bereiten, wie auch die Negativzinsen, vielen Bürgern Bauchweh.

Ein weiteres Beispiel, das zeigt, dass wir mit der EU eng verflochten sind: Ohne das **Schengen-Abkommen** würden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit von Flüchtlingen überrannt. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang die Türkei, die beim Schengen-Abkommen nicht dabei ist: Erst nachdem die EU der Türkei

Milliarden bezahlt hatte, wurde der Flüchtlingsstrom gedrosselt und die Syrien-Flüchtlinge an einer Weiterreise in die EU gehindert.

Und ein drittes Beispiel: Erhebt die EU als Antwort auf **die momentanen Schutzzölle der USA** selbst Einfuhrsteuern, wird die Schweiz in Mitleidenschaft gezogen und die heimische Stahlindustrie unseres Landes in ihrer Existenz bedroht, sofern keine Ausnahmen für uns gemacht werden.

Auch diese Liste liesse sich problemlos verlängern. Dieses Eingeständnis unserer Verwundbarkeit verträgt sich schlecht mit unserem Bild von Unabhängigkeit. Gerne verstehen wir uns als **unser eigen Glückes Schmied** und müssen in diesem Zusammenhang zur Kenntnis nehmen, dass wir mehr von der EU abhängig sind, als dies verschiedene Politiker wahrhaben wollen. Da hilft auch die Beschwörung nationaler Werte wenig. Eine realistische Selbsteinschätzung ist zielführender als verletzter Nationalstolz – wir sind ein Kleinstaat und extrem auf eine gut funktionierende Nachbarschaft angewiesen.

Wenn man uns Schweizer nach der grössten Handelsmacht der Welt fragt, denken viele spontan an die USA und an China. Fakt ist, **dass Europa an erster Stelle steht**. Mit einem Anteil von 16,5 Prozent an den weltweiten Ein- und Ausfuhren **ist die Europäische Union die grösste Handelsmacht der Welt** (Stand 2016). Ausserdem ist sie der grösste Binnenmarkt der Welt mit einer hohen Kaufkraft ihrer Bürger. Die EU hat den höchsten Anteil an den weltweiten Ausfuhren von Industrieerzeugnissen und ist für über 100 Länder der grösste Einfuhrmarkt. 1858 Milliarden Importe und 1878 Milliarden Exporte verzeichnete die Union im Jahre 2017.

Für die Schweiz ist der EU-Raum mit Abstand der wichtigste Markt, wobei über die Hälfte der Importe und Exporte mit diesem Handelsriesen getätigt werden. Wir haben das grosse Glück, im Zentrum des weltweit lukrativsten Marktes zu liegen und praktisch ungehinderten Zugang dazu zu haben. Nicht auszudenken, wenn die Schweiz in Afrika oder Südamerika liegen würde. Ist dieser Marktzugang in Gefahr, wird die Luft rasch dünn, wie die angedrohten Einschränkungen von Bankdienstleistungen für Schweizer Banken in der EU oder ein möglicher Ausschuss aus dem Europäischen Stromverbund zeigen.

Schweiz - Güter und Dienstleistungen mit EU - 2017 € Mrd

Für die Schweiz ist der EU-Raum mit Abstand der wichtigste Markt. Über die Hälfte der Importe und Exporte werden mit diesem Handelsriesen getätigt.

Aber auch aus der Sicht der EU ist die Schweiz ein ganz wichtiger Handelspartner. Nach den USA und China ist die Schweiz – zwar mit deutlichem Abstand – aber noch vor Russland, der Türkei und Japan **der drittwichtigste Handelspartner** (Stand 2017) der EU. Und im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Ländern war unser Land über Jahre wohl der verlässlichste Partner der Union.

Dass die Dominanz der EU in Handelsfragen anderen Grossmächten ein Dorn im Auge ist, versteht sich von selbst. Sowohl Russland, wie auch China und die USA wünschen sich ein schwächeres Europa. Im eigenen Interesse sollten wir uns aber gut überlegen, auf welche Partner wir uns im Ernstfall am ehesten verlassen können.

In schwierigen Zeiten gilt es Allianzen zu schmieden

Zugegeben: In diesen eher unruhigen Zeiten ist es nicht immer einfach, verlässliche Partner zu finden - man sollte darum versuchen, sich möglichst viele Optionen freizuhalten. Das hat uns ein ehemaliger Bundesrat vorgemacht. In der Öffentlichkeit gegen die EU Stimmung zu machen, aber hinter der Kulisse in eigener Sache in weiser Voraussicht Zweigniederlassungen in Deutschland, Tschechien, Belgien, Spanien, Rumänien und Grossbritannien aufzubauen, zeugt von Geschäftstüchtigkeit und Weitsicht.

Und für den Fall, dass die EU auseinanderbrechen sollte, ist auch schon vorgesorgt mit weiteren Fabriken in den USA, Taiwan, China, Japan, Russland, Thailand, Indien, Brasilien und Mexiko. «Sein Volk» dürfte aber leider in der Mehrheit nicht über die entsprechenden Ressourcen verfügen und bei der Auflösung der EU mit in den Abgrund gerissen werden. Neidlos muss man anerkennen, dass dieser ehemalige Bundesrat gut vorgesorgt hat. Die Schweiz als Staat hat allerdings diese Option nicht, oder nur ganz beschränkt!

Statt die EU ständig schlecht zu reden, wäre es langsam an der Zeit zu anerkennen, welche Bedeutung die Union für unseren Wohlstand hat. **Ein starkes Europa ist in unserem Interesse.** Die EU ist zum Erfolg verdammt und wir mit ihr. Mit der EU haben wir auch einen Garanten für unsere Sicherheit gegenüber der Willkür von Grossmächten und international tätigen Grosskonzernen sowie einen verlässlichen Partner, der sich immer wieder Zeit für unsere Sonderwünsche nimmt! Würden die USA gegen uns dieselben Sanktionen verhängen wie momentan gegen den Iran, so sähe es düster aus. Würde die EU das Gleiche mit uns machen, wäre das unser Ende.

Aber auch die EU braucht uns. Die Schweiz ist ein verlässlicher Partner in unsicheren Zeiten und auch wirtschaftlich bedeutsam für die Union. Unser Umgang mit Minderheiten, unser Föderalismus, unsere direkte Demokratie mit einem ausgewogenen System von Check and Balance können anregen, das eigene

Staatsverständnis zu hinterfragen. **In diesen schwierigen Zeiten sollten wir den Schulterschluss mit der EU suchen** und nicht ständig mit Rosinen-Pickereien die nachbarschaftlichen Beziehungen strapazieren.

Wohlverstanden, hier reden wir nicht von einem EU-Beitritt, sondern davon, dass wir im einen oder anderen Fall auch der EU entgegenkommen könnten und zentral wichtig, im öffentlichen Diskurs zu unserem Nachbarn stehen sollten. Sich jetzt als guter Nachbar anzubieten, könnte sich längerfristig mehr auszahlen, als kurzfristig nur auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein.

Man sollte trotz Wohlstand und politischer Stabilität seine Lage nicht verkennen und bescheiden bleiben, was die Einflussnahme eines Kleinstaates auf das Weltgeschehen anbelangt. Für einen Kleinstaat wie die Schweiz ist die Wahl der Partner entscheidend. Welche Optionen sind heute denkbar? Die USA unter Trump, Russland unter Putin, der autoritäre Überwachungsstaat China mit Xi Jinping oder doch nicht lieber die EU mit einem Wertekanon und Rechtsverständnis, das mit unseren Vorstellungen von Demokratie viel eher in Einklang zu bringen ist? Bei der EU geht es übrigens nicht nur um Zollfreiheit. Es geht auch um:

- Technische und regulatorische Standards, Herkunftsbezeichnungen
- Lizenzvergaben, Patentrecht, Einfuhrprozeduren, Gesundheitsschutz
- Investitionen und Schutz der Investitionen
- Umweltstandards, Klimaschutz
- Aussen- und Sicherheitspolitik
- Menschenrechte, Arbeitsrechte und Arbeitsschutz

Die EU ist auch ein politisches Projekt, das uns die längste Zeit in der neueren Geschichte ohne Krieg unter den europäischen Staaten beschert hat. Die Sicherheitspolitik der EU ist auch für die Schweiz von heute von direkter Bedeutung. Fast unbeachtet von der schweizerischen Öffentlichkeit wurde 2013 der afrikanische Staat Mali – flächenmässig so gross wie Deutschland und Frankreich zusammen – zur Hälfte von Dschihadisten überrannt und konnte nur dank einer europäischen Militärintervention vor dem Zusammenbruch bewahrt werden.

Mittlerweile sorgt eine internationale Friedenstruppe der UNO für Frieden in der Region. Diese Operation wird mehrheitlich von den Europäern finanziert und auch personell getragen. Ohne diese Unterstützung und ohne Hunderte von Millionen von Euro in der Entwicklungszusammenarbeit pro Jahr wäre der malische Staat nicht überlebensfähig und Europa - und damit auch die Schweiz - mit einer weiteren Flüchtlingswelle konfrontiert.

Die Mär vom Lohndumping bei der Personenfreizügigkeit

Die grosse Angst der Schweizer Arbeitnehmer, beim jetzigen Stand der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU ist, dass im Zuge des Ansturms von Arbeitskräften aus der EU unsere Löhne unter Druck kommen könnten. **Die Lösung dieses Problems hat überhaupt nichts mit der EU zu tun.** Für einen griffigen Lohnschutz sind wir selbst verantwortlich. Was man bei den Sozialleistungen fordert – Sozialdetektive – könnte man ebenso gut bei missbräuchlichen Verstössen bei den Löhnen einführen. Genügend Personal, das überprüft, ob die Schweizer Löhne eingehalten werden, wenn Ausländer eingestellt werden und drastisch Bussen bei Vergehen, würden das Problem entschärfen.

Bei diesem Vorgehen ist die Politik gefordert - und nicht die Unternehmen. Es ist nicht einzusehen, weshalb ein Unternehmer gegen seine eigenen Interessen einen Schweizer einstellen soll, wenn er einen Ausländer zu günstigeren Konditionen beschäftigen kann. Muss der Unternehmer jedoch dem Ausländer den gleichen Lohn wie dem Schweizer bezahlen, und berücksichtigt er zusätzlich das oft fehlende Verständnis für unsere Arbeitskultur und mangelnde Sprachkenntnisse, so gibt es für ihn keinen Grund, nicht einen Schweizer vorzuziehen. Die aktuellen Diskussionen zur Stellenmeldepflicht der Arbeitgeber sind reine Nebelpetarden, um das Problem nicht angehen zu müssen, die eigene Klientel zu schonen – und das alles auf Kosten der Arbeitnehmer und durch Diskreditierung der EU. Stellenplanungen und -besetzungen erfolgen nicht von heute auf morgen, sondern dauern in der Regel Monate. Eine Karenzfrist von fünf Tagen fällt da überhaupt nicht ins Gewicht.

Die Mär von den fremden Richtern

Man kann davon ausgehen, dass niemand gerne fremdbestimmt sein will, oder dass man es nicht schätzt, wenn andere immer wieder dreinreden. Allerdings lernt schon ein Kind, dass bei allem Freiraum, den die Eltern gewähren, diese bei den entscheidenden Fragen ein Wort mitreden werden, wenn es um das Zusammenleben in der Familie geht. Kommt der Nachwuchs in die Schule, lernt er zu begreifen, dass nun neu weitere Regeln zu beachten sind und es nicht dauernd eine Extrawurst für ihn gibt. Zusammenleben heisst auch, sich an bestimmte Regeln zu halten.

Ein verbindliches Rechtssystem ist zentrale Voraussetzung für das grenzüberschreitende Wirtschaften. Oft ist weniger wichtig, wie was geregelt ist, sondern dass für alle die gleichen Spielregeln gelten. Die EU, mit ihren mittlerweile 28 Mitgliedstaaten, hat es geschafft, mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg eine Institution zu schaffen, die von den beteiligten Mitgliedländern anerkannt wird – eine gewaltige Leistung wenn man bedenkt, wie unterschiedlich die Rechtssysteme zum Teil in den verschiedenen Staaten sind.

Weshalb die Schweiz darauf spekuliert, dass für sie ständig Ausnahmen gemacht werden sollen, **ist schwer nachvollziehbar**. Passen den Eltern die Regeln der Volksschule nicht, können sie ihre Kinder in eine Privatschule schicken. Wohin sich die Schweiz wenden will, wenn sie es mit der EU verspielt hat, muss zuerst noch erklärt werden.

Grösser als die Gefahr missliebiger Gesetze ist die Gefahr, dass die Macht des Stärkeren bestimmt, was Sache ist und Gesetze willkürlich ausser Kraft gesetzt werden. Der amerikanische Präsident macht gerade vor, wie das funktioniert, wenn er ohne Rücksicht auf Verluste das Atomabkommen mit dem Iran aufkündet oder willkürlich Strafzölle verhängt und damit mutwillig weltweite wirtschaftliche Verwerfungen in Kauf nimmt.

Es ist noch nicht lange her, dass einer unserer damaligen Bundesräte selbstsicher verkündete, dass sich das Ausland an unserem Bankgeheimnis die Zähne ausbeissen würde. Mittlerweile hat uns die Realität eines anderen belehrt. Im Verkehr mit dem Ausland musste das Bankgeheimnis abgeschafft werden. Heute sind wir schon so weit, dass ein anderer Bundesrat im vorseilenden Gehorsam gesetzeswidrig (Verstoss gegen das Schweizer Rechtssystem) Bankdaten von UBS-Kunden an die USA liefert.

Man könnte jetzt schadenfreudig auf die beiden Politiker zeigen oder anerkennen, dass zwischen Wollen und Können oft eine grosse Kluft besteht. Vermutlich sind die beiden erwähnten Bundesräte einfach pragmatische Realpolitiker. Fremde Richter werden sehr wohl akzeptiert (wenn auch mit Zähneknirschen), wie das Beispiel der Steuervermeidungspraktiken im Umgang mit Amerika zeigt, selbst wenn das eigene Recht missachtet werden muss. Gerade ein Kleinstaat wie die Schweiz ist zentral auf internationales Recht angewiesen.

Oder wie Alt-Bundesrichter Nay einmal treffend gesagt hat: Das Recht ist für die Schwachen da und nicht die Starken. Und machen wir uns nichts vor: Im weltweiten Powerplay gehören wir als Kleinstaat mit wenig Möglichkeiten, unsere Interessen mit Druck oder gar Gewalt durchzusetzen, zu den Schwachen. Dies mag für viele Schweizer Bürger eine schmerzhaft Erkenntnis sein. Für das Stimmverhalten an der Urne ist es aber unumgänglich, dass wir uns dieser Einsicht stellen – lieber früher als später.

Positiv betrachtet könnte man allerdings auch vermerken, dass wir **mit der EU und ihrem Rechtssystem einen potenten Partner haben**, der über Möglichkeiten verfügt, gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen, die wir als Kleinstaat nie haben werden. Die Strafzölle der USA können wirksam mit Strafzöllen durch die EU gekontert werden. Dank ihrer herausragenden Stellung als Handelsriese ist die EU mittlerweile eine der wenigen politischen Organisationen, die den immer mächtiger werdenden Grosskonzernen Grenzen setzen können. Erinnerung sei in diesem Zusammenhang an die kürzlich verhängte Busse von 4,34 Milliarden Euro wegen Wettbewerbsverstössen gegen Google oder die hängige Busse gegen Apple wegen Steuervermeidungspraktiken in Irland in der Höhe von 14 Milliarden Euro.

Haben wir eigentlich einen Plan B?

Die Europäische Union geht zweifelsohne durch schwierige Zeiten. Denken wir nur an Griechenland, den Brexit, an den drohenden Staatsbankrott von Italien oder die nationalistischen Bestrebungen in verschiedenen Ländern. In Brüssel ist man sich den Herausforderungen durchaus bewusst, und selbstkritisch werden Probleme benannt:

- Das Modell der Europäischen Integration hat Risse und die Solidarität zerbrösel.

- Das Vereinigte Königreich ist Nettozahler und es fehlen Milliarden bei dessen Ausscheiden aus der EU.
- Die verbleibenden Mitgliedstaaten können so nicht weitermachen – es müssen neue Formen der Zusammenarbeit gefunden werden.
- Migration, Grenzsicherung, Demographie bleiben ein Dauerthema.
- Die Transatlantische Zusammenarbeit muss neu definiert werden.
- Russland und die Ostukraine bedrohen den europäischen Frieden.
- Das Klimaschutzabkommen muss endlich umgesetzt werden.
- Eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik – eine Verteidigungsunion muss angestrebt werden.

Schadenfreude sollten wir uns allerdings tunlichst verkneifen und uns lieber ernsthaft Sorgen machen über diese Zustände. **Haben wir eigentlich einen Plan B, wenn dieses Gemeinschaftsprojekt auseinanderbricht?** Der Schweizer Franken würde durch die Decke schießen beim Kollabieren des Euro und als Fluchtwährung in unstablen Zeiten unsere Exporte unbezahlbar machen.

Unser wichtigster wirtschaftlicher Markt würde schlagartig an Bedeutung verlieren. Statt wie heute mit einem Partner ein Rahmenabkommen auszuhandeln, **müsste man plötzlich mit 28 Staaten gesondert verhandeln.** Wie das zum Beispiel mit Italien unter der gegenwärtigen Regierung der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung aussehen würde, wollen wir schon uns lieber schon gar nicht vorstellen. Vermutlich würden wir uns wehmütig an die Zeiten erinnern, wo man nur mit einem Partner verhandeln musste, der auch noch verlässlich war.

Wenn wir wünschen dürften, dann vielleicht doch lieber eine starke EU anstatt einer auseinanderbrechenden Union. Sonst könnte es uns womöglich wie dem Zauberlehrling im Gedicht von Johann Wolfgang Goethe gehen, wo es heisst:

***Herr, die Not ist gross!
Die ich rief, die Geister,
Werd' ich nun nicht los.***

Mit dem entscheidenden Unterschied, dass weit und breit kein Herr und Meister in Sicht wäre, uns aus der Not zu befreien.

The Domino Defect

Welches Szenario wünschen Sie sich? (Karikatur: Eric Wonderly/Thomas Taylor)

Kann uns die EU eigentlich nicht egal sein?

Dr. Heinz Bachmann ist Dozent am Zentrum für Hochschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und als Wahlbeobachter für die UNO, OSZE, EU. Er ist seit mehreren Jahren Beauftragter für das Lilienberg Aktionsfeld Bildung & Sport.

30 Jahre Wahlbeobachtung – ein Anlass, über Politikfinanzierung in der Schweiz nachzudenken

👤 Heinz Bachmann

Im Herbst 1989 hat die Schweiz zum ersten Mal mit einem grösseren Kontingent an Beobachtern an einer **internationalen Wahlbeobachtermission** teilgenommen. Es war ein grosser Moment, Namibia bei den ersten Parlamentswahlen nach der Unabhängigkeit begleiten zu dürfen. Die Feststellung der Uno-Mission, dass die Wahlen «free and fair» verlaufen sind, war ein wichtiges Zeichen für die beteiligten Akteure und eine sicherlich nicht unwesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Transition in die Unabhängigkeit.

Die friedliche Ablösung von Südafrika half vermutlich später auch den Weg für die historischen Wahlen 1994 in Südafrika selbst zu ebnen, bei denen das Apartheidregime abgeschafft wurde. Mittlerweile hat die Schweiz an Hunderten von Missionen in den unterschiedlichsten Ländern, organisiert durch die UNO,

OSZE, EU, OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) oder OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) teilgenommen.

Stimmung in Sportstadion in Soweto bei Auftritt von Mandela, April 1994 (Bild: Heinz Bachmann)

Das 30-Jahr-Jubiläum wird zum Anlass genommen, einige, über die Jahre immer wieder gehörte **Missverständnisse** zu Wahlbeobachtungsmissionen aus dem Weg zu räumen. Gleichzeitig wird die Gelegenheit ergriffen, im Lichte der gemachten Erfahrungen im oben erwähnten Zeitraum als Wahlbeobachter die **Politikfinanzierung** in der Schweiz kritisch zu hinterfragen und sich auf die eigene persönliche Verantwortung als Wählerin oder Wähler zu besinnen.

Warum überhaupt Wahlbeobachtungen

Wahlen – sowohl auf Sach- wie auf Personenebene sind ein konstituierendes Element einer funktionierenden Demokratie. Weil Wahlen für ein Land von entscheidender Bedeutung sind, stehen sie oft im Zentrum von politischen Auseinandersetzungen und nicht selten wird da mit harten Bandagen gekämpft.

Um Demokratien zu stärken und die Glaubwürdigkeit von Wahlen zu festigen, erfahren solche markanten Entscheidungsmomente jeweils eine verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit, im Inland wie im Ausland. Die Schweiz ist seit 2002 **Mitglied der OSZE** (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). Der Beitritt erfolgte freiwillig, wie aber üblich, waren Bedingungen an eine Mitgliedschaft geknüpft. Unter anderem die Verpflichtung, Wahlen von Mitgliedstaaten zu beobachten und eigene Wahlen beobachten zu lassen. Als Referenz dienen dabei einerseits die lokalen Wahlgesetze des besuchten Landes, aber auch die gemeinsam vereinbarten Satzungen der OSZE, unter anderem festgehalten im Kopenhagener Dokument und in Richtlinien für freie und unabhängige Wahlen.

Um einigen Missverständnissen vorzubeugen:

- Niemand zwingt ein Land, Mitglied der OSZE zu werden – der Beitritt ist freiwillig, wie zum Beispiel eine Privatperson einem Fussballverein beitrifft. Entscheidet man sich aber für eine Mitgliedschaft, verpflichtet man sich wie im Fussballverein, die Regeln des Verbandes einzuhalten.
- Die Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter haben sich strikt neutral zu verhalten und mischen sich unter keinen Umständen in den Ablauf der Wahlen ein, auch wenn Unregelmässigkeiten entdeckt werden.
- Am Schluss einer Beobachtermission werden, basierend auf der Summe aller Beobachtungen, Empfehlungen zu Handen des besuchten Landes in Form eines Berichts abgegeben, mit dem Ziel, den Wahlprozess in dem besuchten Land zu optimieren und damit die Demokratie zu stärken.
- Es wird davon ausgegangen, dass sich die beteiligten Länder bemühen, die Empfehlungen umzusetzen. Eine entsprechende Verpflichtung und vor allem Sanktionen beim nicht Befolgen sind aber nicht vorgesehen.

Die Schweiz – ein Sonderfall?

Im Rahmen der oben erwähnten OSZE-Mitgliedschaft wurde auch die Schweiz schon verschiedene Male von anderen Mitgliedstaaten besucht (2007 / 2011 / 2015). Deren Rückmeldungen waren **mehrheitlich positiv** mit Ausnahme der **Intransparenz bei Partei- und Wahlkampagnenfinanzierungen** und der damit verbundenen **Korruptionsanfälligkeit**. Obwohl über Jahre immer wieder angemahnt, hat sich die Schweiz nie verpflichtet gefühlt, die Empfehlungen der OSZE umzusetzen.

Dieses Verhalten ist nicht untypisch für ein kritisiertes Land. Die öffentliche Reaktion verläuft dabei oft nach einem ähnlichen Muster. Durch die kritisierten Punkte benachteiligte Akteure begrüssen die Empfehlungen der Wahlbeobachtermission. Profiteure der angemahnten Missstände argumentieren, dass Aussenstehende die Traditionen des Landes nicht verstehen würden. Die spezielle Situation wird mit über die Zeit gewachsenen Strukturen erklärt und eigene, einseitige Begünstigungen werden in Abrede gestellt. Nicht selten verwehrt man sich gegen fremde Einmischungen, wohlwissend, dass die Wahlbeobachter nur auf Einladung und gemäss vereinbarten Regeln vorgegangen sind.

Weil es offensichtlich einfacher ist, den Splitter im Auge des Bruders zu sehen, als den Balken im eigenen Auge, soll in Abwandlung an dieses bekannte Bibelzitat (Matthäus 7:3) im Folgenden das Augenmerk immer wieder einmal nach aussen gerichtet werden. Der Blick auf das Fremde ist oft hilfreich bei der Erkennung eigener blinder Flecken.

Wird bei einer Wahlbeobachtung klar, dass sich zum Beispiel reiche Oligarchen eigene Parteien leisten, Medien monopolisieren und mit übermächtiger Finanzkraft den öffentlichen Diskurs bestimmen, sind sich Aussenstehende relativ rasch einig, dass dadurch **die freie Meinungsbildung gefährdet ist** und die Wahlen in diesem Sinne nicht als «free and fair» eingestuft werden können. Erzählt man dann zuhause in der Schweiz Freunden, Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen von solchen Erlebnissen, fällt regelmässig der Begriff **«Bananenrepublik»**.

Solche Politiker werden als Gefahr für die Demokratie gesehen. Was ihnen gemeinsam ist, ist ein ausgeprägtes Macht- und Sendungsbewusstsein. Intelligenz schadet nicht, spielt aber eher eine untergeordnete Rolle. Matchentscheidend sind volle Kassen. Mit aggressiven Kampagnen wird der

öffentliche Diskurs bestimmt, politische Gegner werden diffamiert und dank überlegener Finanzkraft setzt man sich selbst in Szene als fürsorglicher Übervater, der selbstlos dem eigenen Volk rettend zur Seite steht.

Das Vorgehen läuft immer nach einem ähnlichen Muster ab. Zuerst wird Angst geschürt, um sich dann anschliessend als selbstloser Retter zu präsentieren und das selbstverständlich immer im Namen des Volkes. Anhänger werden mit klaren Vorgaben von oben auf Kurs gehalten und bei Abweichung **mit einem Parteiausschluss bedroht**. Die eigene Partei wird mit grosszügigen finanziellen Zuwendungen bedacht, Medienunternehmen aufgekauft und Familienmitglieder als Nachfolger in Position gebracht. Diese Mechanismen sind hinlänglich bekannt und leider immer wieder zu beobachten. Passieren sie im Ausland, werden sie in der Schweiz rasch kritisiert und in den heimischen Medien entsprechend kommentiert. So heisst es zum Beispielin der NZZ vom 20. Februar 2019:

Kasachstan macht die Tochter des Staatschefs zur Kronprinzessin

Rein äusserlich überstürzen sich in Kasachstan die Ereignisse. Als Nachfolger des zurückgetretenen Nursultan Nasarbajew, des ersten Präsidenten seit der Unabhängigkeit des Landes 1991, ist am Mittwoch wie angekündigt Kasym-Schomart Tokajew vor beiden Kammern des Parlaments vereidigt worden. Aber kaum jemand hatte damit gerechnet, dass noch am gleichen Tag auf seinen Vorschlag hin die Hauptstadt Astana in Nursultan umbenannt und in zahlreichen Regionalhauptorten die wichtigste Strasse nach Nasarbajew benannt würde. Auch die Wahl von Nasarbajews ältester Tochter Dariga zur Vorsitzenden der zweiten Parlamentskammer kam unerwartet. Die neue Stufe im kasachischen Personenkult und der Aufstieg jenes Mitglieds der Präsidentenfamilie, das seit langem schon für eine Erbfolge gehandelt worden war, machen die Maskerade, in der dieser für die Region spektakuläre Transformation der Macht stattfindet, noch offensichtlicher als am Tag zuvor.

Im obigen Beispiel geht man beim erwähnten Staatsmann von einem **Privatvermögen von 200 Milliarden** aus (Tages Anzeiger 17. März 2019). Die Zahl beruht auf Schätzungen, weil keine offiziellen Daten darüber erhältlich sind. Ebenso ist nicht klar, wie gross sein Einfluss auf die Medien und die Wirtschaft über familiäre Verbindungen ist. Auch über die verwendeten Ressourcen in Wahlkämpfen können nur

Vermutungen angestellt werden. Unbestritten dagegen ist, dass es Nursultan Nasarbajew geschafft hat, in beinahe 30 Jahre ununterbrochen wieder gewählt zu werden.

Die beschriebene Intransparenz wurde regelmässig bei Wahlen kritisiert. Um wirklich von demokratischen Wahlen zu sprechen, wurde argumentiert, braucht es ein gewisses Mass an Transparenz. Die Offenlegung von Politikfinanzierungen und wirtschaftliche Verbindungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Ist die Öffentlichkeit darüber informiert, wer welche Interessen vertritt und wieviel Geld, wofür investiert, können Argumente und Absichten von Parteien und Kandidaten besser eingeschätzt werden und man ist weniger anfällig für irreführende Wahlpropaganda.

Wieviel Transparenz braucht eine direkte Demokratie?

Transparenz ist eine grundlegende Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Sie stärkt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat, weil politische Entscheide nachvollziehbar werden und ist Voraussetzung für informierte Wahlentscheidungen. Im Grundsatz sind sich alle Parteien einig. Über den Grad der Offenheit wird allerdings heftig gestritten. In den vergangenen Jahren ging es in der Schweiz in diesem Zusammenhang vor allem um das Lobbying im Bundeshaus und die Politikfinanzierung. Wichtig ist hier anzumerken, dass es dabei nie um die Abschaffung des Lobbyings oder das Verbot von Politikfinanzierung ging, sondern um unterschiedliche Auffassungen bei der Offenlegung.

Aus Sicht der Wählenden wäre es zum Beispiel hilfreich zu wissen, über welche Interessenverbindungen Politikerinnen und Politiker verfügen, wie hoch die eingesetzten Mittel für bestimmte Referendumskampagnen sind und woher diese Gelder kommen. Organisationen und Private, die Kampagnen finanzieren, sind allerdings oft gegen eine Offenlegung, da sich an ihrem finanziellen Engagement ablesen lässt, welche Interessen sie verfolgen. Diese Haltung ist nachvollziehbar, vor allem wenn die eigenen Interessen im Widerspruch zu den Interessen der Allgemeinheit stehen. Da ist es klüger, den Unbeteiligten zu spielen und scheinbar neutral anderen das Argumentieren zu überlassen. Auch Parteien, die Nutzniesser sind von solchen Zuwendungen, wollen möglichst keine Transparenz, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, mit ungleichen Spiessen um die Gunst der Wähler zu buhlen.

Im Grunde genommen geht es um ein klassisches Dilemma in einer Demokratie: Was soll höher gewichtet werden – das Eigeninteresse einiger weniger oder das Interesse der Allgemeinheit

Politwerbung - funktioniert das überhaupt?

Ein häufig gehörtes Argument der Gegner einer Offenlegung der finanziellen Mittel ist der Hinweis auf die Überbewertung des Geldes bei Abstimmungen. **«Das Volk lässt sich nicht kaufen»** heisst es dann, vor allem aus Kreisen, die entsprechende Mittel aufwenden, was zumindest hellhörig werden lässt. Denn: Wenn sich die Meinung nicht beeinflussen lässt, wieso macht man dann entsprechende Aufwendungen?

Schauen wir uns zum Vergleich einmal die Werbeaufwendungen in der Wirtschaft an. Wie man der nachfolgenden Graphik (Quelle: Media Focus @ Statistica 2019) entnehmen kann, setzten im Jahre 2018 in der Schweiz zehn Firmen über 1 Milliarde Franken für Werbung ein. **Entsprechende Angaben zur Politikfinanzierung sucht man bei uns vergebens.** Geht man davon aus, dass Unternehmen in der Regel gewinnorientiert handeln und mit ihren Ausgaben haushälterisch umgehen, kann davon ausgegangen werden, dass Werbung funktionieren muss – gemessen an den Ausgaben offenbar sogar sehr gut. Und wie **Vance Packard** in seinem Klassiker «Die geheimen Verführer» festhält, schützt selbst das Wissen um entsprechende Mechanismen nur bedingt vor der eigenen Verführbarkeit.

Bei der Werbung geht es vor allem darum, die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu gewinnen, um sie zum Kauf eines bestimmten Produktes oder eine Dienstleistung zu animieren. In einer Überflusgesellschaft, in der man eigentlich schon alles hat, wenig Neues braucht und auch von Informationen überschwemmt wird, wird das Gewinnen von Aufmerksamkeit zu einem Kernanliegen. **Noah Harari**, der Autor und Historiker des Bestsellers «Eine kurze Geschichte der Menschheit» merkt dazu in einem Interview mit Peter Unfried im Tagesanzeiger vom 16. April 2019 an:» Es gibt einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit, das ist der ganze

Kampf. Und der einfachste Weg, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, ist, ihre Gefühlsknöpfe zu finden und zu drücken. Entweder, man macht sie wütend oder gierig, oder man macht ihnen Angst.»

Sind dies die Strategien, mit denen Wähler überzeugt werden sollen? Sind Angst und Wut gute Ratgeber für Sachentscheide? Können wir informierte Entscheide fällen, wenn nicht offengelegt wird, wer wie viel Geld für welche Kampagnen ausgibt? Wären uns nicht gewisse politische Verwerfungen in den letzten Jahrzehnten erspart geblieben mit griffigen Transparenzregeln?

Verantwortung als Wählerin und Wähler

Wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht will, der findet Gründe. (Werner Goetz)

An dieser Stelle soll Emanuel Kant zitiert werden. Auf die Frage «Was ist Aufklärung» hat er in einem Essay im Jahre 1784 folgendes geantwortet:

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.

Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliessung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen...

Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Ist also der Wahlspruch der Aufklärung.

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so grosser Teil der Menschen...dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. ... Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdriessliche Geschäft schon für mich übernehmen...dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt ausser dem Gängelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen allein zu gehen...

Es ist also für jeden Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten.

(Kant, Immanuel (1784). Was ist Aufklärung. Nachdruck in: Klassiker der Philosophie, 2016, CreateSpace Verlag, North Charleston.)

In einer Demokratie ist es jedem selbst überlassen, ob er sich informiert und wählen geht. Den eigenen Verstand zu gebrauchen ist unbequem und anstrengend, wie Kant anmerkt. Gegen Missstände zu lamentieren ist einfach, sich zu engagieren kostet Überwindung. Überlassen wir das Denken den Andern oder übernehmen wir Verantwortung und setzen uns kritisch mit Sachthemen auseinander, um informierte Wahlentscheidungen zu treffen? Finden wir Gründe, nicht an die Urne zu gehen oder Wege, uns zu informieren und eigenständig eine Meinung zu bilden?

Nachdem der Bundesrat die Transparenz-Initiative 2018 dem Parlament zur Ablehnung empfohlen hatte, hat 2019 die Staatspolitische Kommission des Nationalrates ihrer Schwesterkommission des Ständerates grünes Licht für die **Ausarbeitung gesetzlicher Transparenzvorschriften für die Finanzierung politischer Aktivitäten** als indirekten Gegenentwurf zur Transparenz-Initiative gegeben. In absehbarer Zeit werden die Wählerinnen und Wähler der Schweiz also Gelegenheit haben, sich zum Thema Transparenz bei der Politikfinanzierung zu äussern.

Dr. Heinz Bachmann ist Dozent am Zentrum für Hochschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und als Wahlbeobachter für die UNO, OSZE, EU. Er ist seit mehreren Jahren Beauftragter für das Lilienberg Aktionsfeld Bildung & Sport.